

BENEFÍCIOS DO SPA PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR

[Arquitetura](#), [Volume 28 - Edição 135/JUN 2024](#) / 16/06/2024

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11951813

Ilana Lôbo Simões^[1]

Fernando Bernardino^[2]

RESUMO

Como tema principal, o presente artigo aborda quais os maiores impactos na saúde e no psicológico das pessoas, decorrente de uma rotina estressante e como os Spas contribuem para trazer benefícios e qualidade de vida aos indivíduos. Ressaltando quais tipos de serviços e técnicas são oferecidos, e como auxiliam no tratamento físico e mental, proporcionando saúde e bemestar. Tem como objetivo abordar características específicas e as tendências do mercado de Spas no Brasil. Mostrar a realidade em que vivemos atualmente, a falta do autocuidado e os principais problemas ocasionados. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, onde o primeiro foco trata-se da Origem do Spas, desde as antigas civilizações até os dias atuais. Na sequência, fala-se como surgiu os Spas no Brasil, como vem sendo sua evolução, em quais regiões mais se concentram-se e seus inúmeros tipos. E por fim fica explícito, quais benefícios os tratamentos de Spa trazem a saúde mental e ao bem-estar, a relação entre a arquitetura nesses ambientes e quais sensações eles transmitem aos clientes. Conclui-se um crescimento elevado pela procura

do autocuidado, da saúde mental, corporal e até mesmo espiritual, em busca do bem-estar.

Palavras-chave: Spa. Rotina. Saúde. Bem-estar.

ABSTRACT

The main theme of this article is the major impacts on people's health and psychology resulting from a stressful routine, and how spas contribute to bringing benefits and quality of life to individuals. It highlights the types of services and techniques offered, and how they help with physical and mental treatment, providing health and well-being. It aims to address the specific characteristics and trends of the spa market in Brazil. To show the reality in which we currently live, the lack of self-care and the main problems caused. This is an exploratory study, in which the first focus is on the origins of spas, from ancient civilizations to the present day. It then goes on to discuss how spas came to be in Brazil, how they have evolved, in which regions they are most concentrated and their many types. And finally, it is explained what benefits spa treatments bring to mental health and well-being, the relationship between architecture in these environments and what sensations they convey to customers. The conclusion is that there is a high level of growth in the search for self-care, mental, bodily and even spiritual health, in search of well-being.

Keywords: Spa. Routine. Health. Well-being.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente a busca pela saúde e bem-estar tem se tornado um hábito cada vez mais constante na vida de todos, porém ainda assim muitas pessoas acabam colocando de lado, pelo fato da rotina acelerada ou até mesmo por motivos de custos e acabam deixando de para outro momento, priorizando outros objetivos que julgam mais importantes. Nota-se um grande aumento de estado depressivo nos indivíduos e

frustração, cansaço físico e psicológico, por não saberem lidar com as situações diárias, e terem menos tempo para cuidar de si.

De acordo com Saporito, 2006, O mercado dos Spas vem evoluindo constantemente. As pessoas estão se preocupando mais com a saúde, o corpo e a mente com os passar dos anos, além dos significativos avanços tecnológicos, que possibilitou o surgimento de diversas técnicas. A partir dessas novas tendências, os Spas tiveram que acompanhar as necessidades da vida moderna.

Os tratamentos oferecidos em um Spa, ajudam significativamente melhorar suas atividades, dando mais energia, aumentam a autoestima, eliminam toxinas corporais, relaxa o corpo e a mente, realizam procedimentos estéticos e até mesmo estimula a prática de atividades físicas. Se tratam de ocupações de extrema importância, que vão muito além de luxo, mas se tornaram necessidades, já que vida tem se tornado tão acelerada, que deixa o corpo e a mente em exaustão, ocasionando até mesmo graves consequências físicas e mentais.

Quando pensamos em uma melhor qualidade de vida, a beleza está diretamente relacionada, quando o indivíduo possui autoestima, inevitavelmente ele cuida ainda mais da sua saúde, se torna mais confiante em tudo na vida, inclusive em suas decisões. Atualmente a autoestima está sendo pautada como um tema muito importante, principalmente relacionado a saúde mental, se relacionando diretamente com a imagem e autoconfiança. Dessa maneira você se relaciona e conhece o próprio corpo, determinando valores, crenças e culturas. Durante nossa vida, são desenvolvidos sentimentos a partir de elogios, carinhos, críticas e assim por diante, em diversos âmbitos.

Ela afeta diretamente nossos pensamentos e atitudes e contribui para que o amor-próprio e o respeito por si mesmo aumentem. Quando diminuída, a autoestima está diretamente ligada a falta de amor-próprio, falta de autoconhecimento, exaustão, desânimo, sentimento de

incapacidade, e demais sintomas que retratam indiferenças com os próprios princípios, aparência tanto física quanto mental, e que normalmente se apresenta como um estado de tristeza (FLORIANI, 2014).

Qualidade de vida e beleza atualmente seguem lado a lado, principalmente quando se trata de uma pessoa com autoestima elevada, eventualmente esse tipo de indivíduo cuida mais da saúde e é mais confiante em suas decisões. Este tema tem se tornado de extrema importância, já que foram criados padrões de beleza, e as pessoas tentam se encaixar de inúmeras formas, e muitas vezes acabam se frustrando, impactando diretamente na saúde mental, “Sendo assim, a insatisfação com a imagem corporal aumenta à medida que a mídia expõe belos corpos, fato este que tem determinado nas últimas décadas, uma compulsão a buscar a anatomia ideal” (DAMASCENO et al, 2006, p. 82).

Diante disto, o tema escolhido aborda a importância e as vantagens que impactam positivamente, o tratamento mental e físico, ao longo do tempo, pensando não apenas na beleza estética. Mostrando as vantagens que oferecem os Spas, e seus tipos de tratamento.

2 METODOLOGIA

A pesquisa está embasada em um carácter exploratório, que segundo Gil (2002, pág, 41), proporciona maior familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias, uma vez que busca proporcionar maior intimidade do pesquisador com o tema. Portanto tem como principal fonte de pesquisa bibliográfica, além do auxílio de sites, revistas, tese, dissertação e artigos, para o levantamento de referências teóricas sobre o tema abordado. Benefícios do Spa Para a Saúde e Bem-estar. Referenciar estudo de caso, para não apenas fazer análises, mas sim vivencia-las.

Pesquisar sobre Spas em geral, contendo no estudo a sua história, os tipos de Spas, como se desenvolveram no Brasil, tipos de serviços oferecidos e

os benefícios que eles trazem a saúde física e mental, principalmente no momento atual em que vivemos, afim de fazer um aprofundamento no tema principal, para embasamento do referencial conceitual. Analisar público alvo, e suas necessidades.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ORIGEM DOS SPAS

A história dos Spas remonta a tempos muito antigos, quando a concepção dos ideais de saúde e cura ainda estava em seus estudos mais embrionários. Não há um consenso quanto à origem da palavra “SPA”. Para alguns, esta origem refere-se ao termo em latim “Salut per

Aqua” ou “Solus per Aqua”, que significa “saúde advinda da água”. Para outros, a origem da palavra diz respeito a uma pequena cidade belga chamada SPA, próxima a Liege, onde era encontrada uma nascente de água quente muito frequentada pelo público em busca de um banho relaxante e reenergizante. De qualquer forma, sabe-se que a origem dos spas está diretamente ligada à água e seus benefícios trazidos à saúde. (ABES BRASIL,2020).

À medida que o tempo passava, a importância da água crescia. As civilizações antigas construíram estruturas ao redor de fontes de água e banhos, criando espaços para encontros sociais, relaxamento e até mesmo tratamentos médicos. Na Grécia, o Oráculo de Delfos tornou-se um complexo de bem-estar, com banhos, ginásios e salas de reuniões. A crença grega na relação entre banho, sono e saúde ressoou ao longo dos séculos. A construção de extensas estâncias termais pelos romanos em 25 a.C. marcou outro marco importante na evolução dos spas. Esses locais ofereciam não apenas banhos, mas também salas de massagem e outros tratamentos terapêuticos. (AMMAN CONSULT, 2023)

Os banhos termais foram se desenvolvendo por toda região europeia. Surgiram os famosos banhos turcos e as saunas finlandesas, que

passavam por um processo de rituais de calor e em seguida banhos em águas geladas. Em outras regiões do mundo, como o Japão, também estava se desenvolvendo o uso das águas como forma terapêutica para o corpo, e se tornaram uma tradição asiática. Os “Spas” estavam ganhando o mundo (ABES BRASIL,2020).

O primeiro Spa, foi desenvolvido na Bélgica, no século XVII, quando um metalúrgico Belga foi curado de uma enfermidade, depois de se banhar em águas ricas em ferro, localizado em um vilarejo, que passou a se chamar Spau. Após o acontecimento, ele criou um local, para que outras pessoas tivessem acesso e também pudessem ser curadas de enfermidades. Spau, acabou dando origem ao nome Spa, nomeado dessa forma, devido ao clima ameno da região onde estava localizado (MILL, 2003). Também Segundo Mill (2003, p.21),

“Um segundo fator que promoveu a popularidade dos spas foi o apoio recebido dos profissionais da medicina. [...] Acreditava-se que os banhos e a ingestão de águas salgadas eram responsáveis pela cura de numerosas doenças, ajudando a promover os resorts do litoral. Atividades populares dos balneários incluíam jogos, danças e outras formas de entretenimento, como concertos, desfiles de rua, e as termas, onde aqueles que iam em busca de saúde “bebiam as águas”.

Nos Estados Unidos, os Spas se desenvolveram rapidamente, foram surgindo outras atividades, que iam além de banhos termais, para que pudesse atender à necessidade dos americanos. Esses tratamentos, passaram a oferecer inúmeras atividades, como terapias de beleza, tratamentos nutricionais, tratamentos nutricionais, atividades físicas, o

desenvolvimento foi tão grandioso, que os Spas, passaram a estar na rotina. Essa indústria tomou força nos Estados Unidos, e até hoje é referência mundial, em tratamentos, inovações, alta tecnologia e estrutura no mercado. (ABES BRASIL, 2020).

3.2 SPAS NO BRASIL

A cultura dos Spas foi trazida ao Brasil, em 1984, pela empresária Ala Szerman, com o arrendamento do Hotel Jequitimar, localizado no Guarujá, litoral Paulista. Ela realizou diversas pesquisas, não só nos Estados Unidos, mas em outros pontos da Europa, antes de investir no empreendimento, para que pudesse adquirir conhecimento e aprimorar os serviços que seriam oferecidos. Foram ofertadas diversas técnicas na época da inauguração, mas seu êxito maior, quando adotou o conceito do emagrecimento, foi o início de uma nova era.

Os Spas no Brasil, tem se desenvolvido de forma rápida e significativa, mesmo tendo pouco mais de 25 anos de representatividade no território nacional. A área tem apoio que vem de diversas partes, mas a que mais vem crescendo são os Spa Day ou Spas Urbanos. Esses dois polos apresentam maior procura pelos serviços oferecidos, devido a sua praticidade e variedade de serviços (ABS SPAS, 2009).

Apesar de tardiamente, o Brasil tem acompanhado o crescimento mundial de expansão das atividades, para as mais variadas áreas. Inicialmente eram implantados com maior frequência os Spas de Destino, voltados para a hospedagem, acompanhados de todos os benefícios a saúde do corpo, mente e espiritual, mas com a crescente evolução dessas atividades, hoje são predominantes os Spas Day em todo território. Esses empreendimentos, contam com total infraestrutura, inúmeros tipos de tratamentos, atividades, além de serem mais acessíveis que os Spas de Destinos. (ABS SPAS, 2009).

Na Europa o conceito de spa está conectado à água, no Brasil sua caracterização está relacionado à massagens. Assim, o rumo dos espaços brasileiros tem se dado em tratamentos: anti-idade, cosmético, fisioterapêutico, saunas, fitness, drenagens, massagens, terapia chinesa, terapia kneipp, dentre muitos outros que surgem. Sua oferta depende sempre da qualidade dos profissionais e do estabelecimento (MENEZES, 2016).

Por mais que os Spas tenham se expandido por todo território brasileiro, a grande maioria ainda se concentra nas grandes metrópoles da região Sudeste e Brasília, onde demanda com maior força esses serviços, por serem balizadores de inovações e tendência do mercado.

O mercado dos Spas vem sendo bastante explorado por pequenos empresários regionais, representando um único negócio individualizado, não fazendo parte de grandes redes, dessa maneira pode-se atender de fato a necessidade dos clientes. Essas empresas geralmente se destacam em âmbito regional, pois levam serviços de excelência, técnicas ou equipamentos avançados. (ABS SPAS, 2009).

O Brasil tem se tornando alvo de grandes empresas internacionais, renomadas, que planejam se instalar no país, visando no mercado brasileiro grandes oportunidades para estabelecerem suas marcas. Algumas destas marcas já possuem parcerias com Spas, grandes hotéis e resorts, localizados principalmente no Nordeste, onde há crescente atividade turística. Esses investimentos são de extrema importância para o Brasil e seu desenvolvimento. (ABS SPAS, 2009).

3.2.1 TIPOS DE SPA

Segundo Posser, 2011, a demanda no ramo dos Spas aumentou significativamente, e gerou uma grande variedade de tipos, que oferecem serviços diferenciados. Foram classificadas quanto a sua destinação e sua especialidade:

- Spa Day ou Day Spa: Oferecem programas de curta duração e não tem serviço hospedagem geralmente. Localizam-se em local próprio ou em centros comerciais, e não são muito grandes;
- Spa Médico: Oferecem procedimentos menos invasivos, pequenas cirurgias e tratamentos clínicos;
- Spa Holístico: É um espaço de autocuidado, que trabalha com o desenvolvimento geral do ser humano. Buscam tratar a mente o corpo e o espírito;
- Spa Kids ou Spa Infanto-Juvenil: Oferece tratamento para todas as idades. Uma alternativa para quem busca descanso para toda a família;
- Spa Geronto: Possui serviços diferenciados para o público da melhora idade;
- Spa Balneário: Oferece serviços específicos, incluindo águas medicinais, zonas termais ou vulcânicas;
- Spa Gourmet: Local voltado para quem aprecia bons pratos. Não dedicado a reeducação alimentar, mas sim a comer bem;
- Spa em Cruzeiros: São oferecidos diversos tipos de serviços a bordo de um cruzeiro, que buscam total relaxamento e tratamentos de beleza;
- Spa em Hotéis e Pousadas: São hotéis e pousadas que inserem em seus programas opções de conforto aos seus clientes;
- Spa Aventura: São localizados em meio a natureza e estimulam esse tipo de convívio. Além de muito relaxamento, esses locais induzem a prática de esportes;
- Spa Requite e Sofisticação: Estes locais oferecem todos os serviços já citados anteriormente. E é pensado em suprir de forma luxuosa as necessidades dos usuários;

- Sunset Spa: São locais em grandes centros urbanos, com horários de atendimentos estendidos;
- Spa Urbano: São locais de tranquilidade em meio a agitação dos centros das cidades.

3.2.2 SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS SPAS

Ao realizar inúmeras pesquisas, em diversos tipos de estabelecimentos, caracterizando por suas tipologias e locais onde são implementados. Foram apontados os seguintes serviços, de acordo com as suas características.

- Spa Resort: Purificante facial, hidratação facial, hidratação corporal, pré-bronzeamento, cuidados para as pernas, diferentes opções de massagens: desintoxicante, relaxante, com pedras quentes, massagem desportiva. Há programa bem-estar (massagem e cuidado para as pernas) e programa exuberância (massagem e facial). Salas de procedimentos, todas refrigeradas, piscina aquecida, Studio Pilates, academia de ginástica e sala de musculação. Conta com os mais modernos equipamentos para estética e modelagem, salão de beleza, natação. Cardápio light, atenção especial para clientes de melhor idade, principalmente os pré e pós-operados de cirurgia bariátrica. Contam com equipe de profissionais de fisioterapeuta, nutricionista, professores de educação física, auxiliar de enfermagem, massoterapeutas e esteticistas;
- Spa Day, Hotel e Médico: Avaliação médica, acompanhamento físico/nutricional/psicológico, programas para emagrecimento com dietas especiais, plano alimentar individualizado, estética (Auriculoterapia, Shiatsu, Plataforma vibratória, drenagem linfática, massagem com pedras quentes, reflexologia – técnica específica de massagem nos pés-, acupuntura, manta térmica);
- Spa Day, com destinação fitness: Endermologia – tratamento para celulite -, heccus (equipamento de terapia combinada, gerador de ultra -som e corrente aussie (corrente australiana – indicado para

celulite, gordura localizada e flacidez muscular). Tratamentos corporais (limpeza de pele facial com sucção, limpeza de pele com peeling diamante, hidratação facial) massagens (massagem relaxante com velas aromáticas, massagem com pedras quentes, drenagem linfática, massagem redutora, reflexologia prescrição de treinamento personalizado (3 meses) e consulta nutricional personalizada;

- Spa Hotel: Conta com terapias exclusivas – massagem relaxante com óleo almescar, moonbath, pré-sun esfoliação corporal e hidratante, massagem (em suíte tratamento vichy, com coco fresco ou maracujá), after-sun repair pele fresca com óleo de coco extra virgem, reflexologia com almescar, baiana hot stone massage com almescar oil ou óleo de coco extra virgem, drenagem linfática, massagem com óleo essencial de gengibre (opção de canela, rosemary, lima ou cloves), almescar facial. Tratamento enraizado nos rituais das tribos indígenas, aulas de capoeira, yoga, terapia aquática;
- Spa Resort Beira Mar: O SPA fica a beira mar proporcionando maior conforto e contato com a natureza. Conta com serviços de massagens, estética com terapias com o uso de propriedades da terra;
- Spa Resort Termal: Argila facial, aromaterapia, drenagem facial, drenagem linfática, escalda pés esfoliação, geoterapia – técnica natural que utiliza principalmente argila, barro e pedras quentes – anticelulite, geoterapia antiestresse, geoterapia desintoxicante, hidratação capilar, corporal, facial profunda. Limpeza de pele, marine rejuvenescedor. O SPA oferece diferentes tipos de massagens: aromática, indiana, relax, terapêutica oriental, diamante com máscara, descongestionante. pressoterapia – drenagem linfática mecânica, reflexologia, revitalização facial shiatsu, terapia capilar antiageda, terapia das pedras quentes. O SPA ainda oferece caminhadas, hidroginástica, alongamento e tratamentos. Como opções noturnas: música ao vivo, dança na boate, jogos e atividades recreativas que propiciam a gradativa diminuição do estresse, com

aumento da disposição física e a consequente redução da ansiedade;

- Spa Fitness: O foco do SPA é a dieta balanceada e a reeducação alimentar. Oferecem hospedagem, serviços médicos, atividades físicas, atividades esportivas, hidroreflexologia, hidratação facial, hidratação corporal, lojinha de conveniências, recreação e lazer, drenagem linfática, massagens estéticas, lipocavitação, radiofrequência, além de internet sem fio 24h.

Com base nas pesquisas, nota-se a incrível quantidade, de tipos de Spas e seus milhares de serviços oferecidos, dos mais simples, aos tratamentos mais complexos, vai depender da necessidade do indivíduo. Alguns serviços se destacam mais que outros, aparecendo com frequência, devido a grande necessidade dos usuários, principalmente os tratamentos de relaxamento.

3.3 A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL E FÍSICA

Muitas vezes negligenciamos dois aspectos fundamentais na nossa vida, a saúde mental, que vem logo atrelada a saúde física, no entanto pode ocasionar a uma série de problemas de bem-estar. Quando falamos sobre a mente, pensamos logo que é a base do nosso corpo, ela influencia diretamente em todas as nossas ações. Portanto é essencial, cuidar do corpo e principalmente da mente. O equilíbrio da saúde mental e física é fundamental na vida de todos os indivíduos, além de garantir saúde e bem-estar, garantem um bom desempenho no trabalho, boas relações no meio social, minimiza o risco de doenças e o mais importante, garante um bom relacionamento consigo mesmo. Independente da rotina acelerada, é direito de todos se sentir bem, e para que isso aconteça é preciso tirar um tempo para se cuidar e estimular essa renovação física e mental.

A pandemia de Covid-19 impôs desafios sem precedentes ao mundo. O baque foi sentido além do impacto na economia e nos serviços. Por conta do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado anualmente em 10 de outubro, especialistas apontam que a perda de milhares de pessoas e os

níveis de estresse e ansiedade elevados devido ao isolamento social deixaram marcas na saúde mental da população – e no Brasil não foi diferente. (REDAÇÃO NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, 2022). Também segundo a National Geographic, (2022), a ONU, Organização Mundial da Saúde, mostrou segundo estudos, que o primeiro ano da pandemia, 2020, os casos de ansiedade e depressão, aumentaram 25% em todo o mundo.

Cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio e um investimento na nossa qualidade de vida. Assim como cuidamos do nosso corpo através da alimentação e exercícios, precisamos nutrir nossas mentes para uma vida equilibrada e feliz. (VIVIANA RUIZ, 2024).

De acordo com Mill (2003, pag. 295), foram coletados os seguintes dados constatando o seguinte:

- O estresse leva as pessoas a frequentarem os resorts: 47% dos entrevistados;
- Para ter algum tipo de prazer: 42% dos entrevistados;
- Os homens na maioria das vezes frequentam, por conta do estresse: 70% dos entrevistados;
- A maioria das pessoas prefere ir ao resort, por ele apresenta um SPA: 80% dos entrevistados.

Demonstrando que cada vez mais homens também estão em busca do uso de determinados métodos terapêuticos e tratamentos de saúde, assim como as mulheres.

Se relacionarmos a arquitetura e os projetos de Spas, podemos observar que a maneira em que os ambientes são projetados, as cores e materiais utilizados, aromas, fontes de iluminação, são fatores que transmitem sensações únicas de paz, relaxamento, aconchego e bem-estar, durante toda a experiência ali vivida. Elas estão diretamente interligadas.

O papel da arquitetura vai além da simples criação de espaços funcionais. O design tem o poder de influenciar nosso bem-estar e saúde mental de

maneiras sutis, mas significativas. Portanto, ao considerar um projeto, é crucial ter em mente não apenas a estética, mas também como o espaço afetará aqueles que o habitam. Afinal, um espaço bem projetado não é apenas bonito de se ver, mas também promove saúde, felicidade e bem-estar. (ARQFUKE, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi possível compreender um pouco mais sobre o vasto mundo dos Spas, sua história, suas classificações, quais os serviços e técnicas oferecidas e o mais importante, os benefícios que esses tratamentos trazem a saúde mental e física das pessoas. Podemos verificar também que devido ao ritmo acelerado do mundo moderno, a enorme exposição ao estresse diário, além da pressão de se encaixar nos padrões atuais de beleza, ocasionando com frequência problemas físicos e psicológicos, as pessoas se viram procurando cada vez mais tratamentos que ofereçam resultados eficazes, que transmitam paz, relaxamento, bem-estar e até mesmo procedimentos estéticos, lembrando que esses procedimentos colaboram com o sentimento de vaidade, mas não deve ser a única fonte de felicidade, devem ser considerados outros valores que vão muito além, como o equilíbrio emocional.

Concluimos então, mediante ao embasamento de pesquisa exploratória, que a saúde mental tem se tornado um componente cada vez mais indispensável na vida do ser humano, para viver, trabalhar, tomar decisões, gerir sua própria vida e saber se relacionar bem em sociedade e consigo mesmo. Tornou-se indispensável a prática de atividades físicas, uma boa alimentação, momentos de paz e lazer, entre muitos outros.

Com a expansão dos diversos tipos de Spas no Brasil e no mundo, seus serviços, vão inserindo no meio em grande parte das classes sociais, que antes não tinham acesso a esses serviços, devido ao alto custo, deixando de se tornar um artigo de luxo. Porém ainda assim muitos, muitos indivíduos deixam de se cuidar, para não comprometer sua rotina diária.

REFERÊNCIAS

AMMAN CONSULTORIA. **A história fascinante dos spas e sua evolução ao longo dos tempos.** São Paulo. 2023. Disponível em: <
<https://www.ammanconsult.com.br/post/ahist%C3%B3ria-fascinante-dos-spas-e-sua-evolu%C3%A7%C3%A3o-ao-longo-dos-tempos>> Acesso em: 06 de abril de 2024;

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTÉTICA E SPAS. **A história dos spas.** Disponível em < <https://abesbrasil.com.br/2020/12/22/a-historia-dos-spas/> > Acesso em: 05 de abril de 2024;

DAMASCENO, V. et al. Imagem corporal e corpo ideal. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v14, n. 2, p. 81-94, 2006. Disponível em:
<<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/691/696> > Acesso em: 10 de maio de 2024;

FLORIANI, FLAVIA MONIQUE; MARCANTE, MÁRGARA DAYANA DA SILVA; **Autoestima e auto-imagem: A relação com a estética**, 2014. Disponível em: <
<https://siaibib01.univali.br/pdf/Flavia%20Monique%20Floriani,%20M%C3%A1rgara%20Dayana%20da%20Silva%20Marcante.pdf> > Acesso em: 02 de junho de 2024;

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2002. Disponível em:
<<https://docente.ifrn.edu.br/mauriciofacanha/ensinosuperior/redacao-cientifica/livros/gil-a.-c.-como-elaborar-projetos-de-pesquisa.-sao-pauloatlas-2002./view>> Acesso em: 10 de maio 2024;

MENEGAZ, B. **Spa e bem estar na arquitetura hoteleira.** Porto Alegre. 2016. Disponível em: <
<https://www.bibianamenegaz.arq.br/single-post/spa-e-bem-estar-na-arquiteturahoteleira> > Acesso em: 25 de maio de 2024;

MILL, R. **Resorts Administração e Operação**. 1ª ed. São Paulo: Bookman, 2003;

NATIONAL GEOGRAPHIC. **Como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental dos brasileiros**. Disponível em:

<<https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2022/10/como-a-pandemia-de-covid-19afetou-a-saude-mental-dos-brasileiros> > Acesso em: 08 de junho de 2024

POSSER, L. **SPAs Alquimia de uma Jornada**. 1ª ed. Porto Alegre: Besouro Box, 2011;

RUIZ, V. **A importância dos cuidados com a saúde mental no dia a dia**.

Campo Grande. 2024. Disponível em: <

<https://sesc.ms/artigo/import%C3%A2ncia-dos-cuidados-comsa%C3%BAde-mental-no-dia-dia> > Acesso em 05 de junho de 2024;

SAPORITO, J. **Corpo e mente em equilíbrio**: Guia de SPA. São Paulo, 2ª ed, p.8-9, 2006

[1] Artigo apresentado como Trabalho de conclusão do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Como requisito parcial para obtenção do título de Arquiteta e Urbanista. 2024. Vitória da Conquista, 2024.

[2] Acadêmica do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR.
nanasimoes2104@gmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Cigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil